

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbos Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	

TURIZM SOHASIDA SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI

Yuldosheva Laylo Isroilovna
Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti
(Green University)
Sirkulyar iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: Aziza Kuldasheva Xoljigitovna — Green University
“Ekologik fanlar va barqaror rivojlanish” kafedrasida o'qituvchisi
ORCID: 0000-0002-5460-6513

Annotatsiya. Maqolada turizm sohasida sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy genezisi — K. Boulding, V. Stahel, D. Pearce va R. Tyornerdan tortib zamonaviy maktablarga — umumlashtirilgan. Xorijiy va mahalliy olimlarning sirkulyar iqtisodiyot hamda barqaror turizm bo'yicha yondashuv va metodologiyalari qiyosiy tahlil qilingan. Turizmda sirkulyarlikni ta'minlovchi mexanizmlar makro, mezo va mikro darajalarda tizimlashtirilib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan konseptual model ishlab chiqilgan. Mavjud adabiyotlarda ushbu mexanizmlarning yaxlit tizim sifatida o'rganilmaganligi ilmiy bo'shliq sifatida asoslangan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi sirkulyarlikni ta'minlovchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni uch darajali yaxlit nazariy model sifatida asoslashdan iborat. Xulosada kelgusi tadqiqot yo'nalishlari belgilangan.

Kalit so'zlar: sirkulyar iqtisodiyot, turizm, “yashil” iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, resurs samaradorligi, konseptual model, uch darajali yondashuv.

Abstract. The article theoretically examines the organizational and economic mechanisms for developing the circular economy in tourism. The theoretical genesis of the circular economy concept — from K. Boulding, W. Stahel, D. Pearce and R. Turner to contemporary schools — is synthesized. A comparative analysis of the approaches and methodologies of foreign and domestic scholars on the circular economy and sustainable tourism is carried out. The mechanisms ensuring circularity are systematized at the macro, meso and micro levels, and a conceptual model adapted to the conditions of Uzbekistan is developed. A research gap is substantiated: these mechanisms have not been studied as an integral system. The scientific novelty lies in substantiating the organizational and economic mechanisms as an integral three-level theoretical model. Directions for future research are outlined in the conclusion.

Keywords: circular economy, tourism, green economy, sustainable development, organizational-economic mechanism, resource efficiency, conceptual model, three-level approach.

Аннотация. В статье теоретически исследованы организационно-экономические механизмы развития циркулярной экономики в сфере туризма. Обобщён теоретический генезис концепции циркулярной экономики — от К. Боулдинга, В. Стахеля, Д. Пирса и Р. Тёрнера до современных школ. Проведён сравнительный анализ подходов и методологий зарубежных и отечественных учёных по циркулярной экономике и устойчивому туризму. Механизмы обеспечения циркулярности систематизированы на макро-, мезо- и микроуровнях; разработана адаптированная к условиям Узбекистана концептуальная модель. Обоснован научный пробел: данные механизмы не изучены как целостная система. Научная новизна заключается в обосновании организационно-экономических механизмов как целостной трёхуровневой теоретической модели. В заключении определены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: циркулярная экономика, туризм, «зелёная» экономика, устойчивое развитие, организационно-экономический механизм, ресурсоэффективность, концептуальная модель, трёхуровневый подход.

KIRISH

Turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lsa-da, u an'anaviy chiziqli iqtisodiy model — "olish–ishlab chiqarish–uloqtirish" tamoyili asosida tashkil etilgan bo'lib, energiya va suvning katta hajmda iste'mol qilinishi, oziq-ovqat hamda plastik chiqindilarining ko'payishi bilan kechadi. Resurslar tanqisligi va ekologik bosim sharoitida bunday model uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlay olmaydi. Shu bois so'nggi o'n yilliklarda sirkulyar (aylanma) iqtisodiyot resurslardan takroriy va samarali foydalanishga, chiqindilarni minimallashtirishga asoslangan model sifatida turizmga tatbiq etilishi muhim ilmiy masalaga aylandi. O'zbekistonda bu yo'nalish "yashil" iqtisodiyotga o'tish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Mazkur strategik yondashuvlar turizm sohasida sirkulyar amaliyotlarni joriy etish uchun muhim tashkiliy-huquqiy asos yaratmoqda.

Sirkulyar iqtisodiyotni turizmga rivojlantirish jarayonlari ushbu jarayonni ta'minlovchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni nazariy jihatdan tizimli o'rganishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolaning maqsadi sirkulyar iqtisodiyot va uning turizmga tatbiqi bo'yicha xorijiy hamda mahalliy ilmiy adabiyotlarni o'rganib, sohada sirkulyarlikni ta'minlovchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni nazariy jihatdan tizimlashtirish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan yaxlit konseptual modelni asoslashdan iborat. Bu maqsad doirasida sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy genezisi umumlashtiriladi, turizmga oid yondashuvlar qiyoslanadi va mexanizmlar uch darajada tasniflanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy ildizlari ekologik va atrof-muhit iqtisodiyoti hamda sanoat ekologiyasiga borib taqaladi. K. Boulding Yerni resurslari cheklangan "kosmik kema"ga qiyoslab, iqtisodiyot yopiq va aylanma tizim bo'lishi kerakligi g'oyasini ilgari surgan [1].

V. Stahel va G. Reday resurslardan takroriy foydalanishga asoslangan "halqa (loop) iqtisodiyoti" va mahsulotni xizmat sifatida taqdim etish g'oyasini kiritgan [2]. "Sirkulyar iqtisodiyot" atamasi esa ilk bor D. Pearce va R. Tyornerning ishida atrof-muhit va iqtisodiy faoliyat o'rtasidagi yopiq moddiy oqimni tavsiflash uchun qo'llanilgan [3]. Keyinchalik sanoat ekologiyasi va Ellen MacArthur jamg'armasi konsepsiyani amaliyotga tatbiq etib, uni keng ommalashtirgan [8]. Zamonaviy bosqichda P. Ghisellini va hammualliflari sirkulyarlikning 3R tamoyillari — qisqartirish, qayta foydalanish, qayta ishlash — hamda mikro–mezo–makro darajalarini tizimlashtirgan [4], D. Reike va hammualliflari kengaytirilgan 9R ierarxiyasini asoslagan [7], M. Geissdoerfer va J. Kirchherr hammualliflari bilan konsepsiyani "umbrella" tushuncha va yangi barqarorlik paradigmasi sifatida nazariy jihatdan aniqlashtirgan [5; 6]. Nazariy genezis 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval

Sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy genezisi¹

Muallif / maktab	Asosiy g'oya	Nazariyaga qo'shgan hissasi
K. Boulding	Yer — resurslari cheklangan "kosmik kema", yopiq aylanma tizim	Sirkulyarlikning falsafiy-ekologik asosi
V. Stahel, G. Reday	"Halqa iqtisodiyoti"; mahsulot — xizmat sifatida	Takroriy foydalanish, "ishlash iqtisodiyoti"
D. Pearce, R. Tyorner	Atrof-muhit va iqtisodiyot o'rtasidagi yopiq moddiy oqim	"Sirkulyar iqtisodiyot" atamasining ilk asoslanishi
Sanoat ekologiyasi maktabi	Sanoat simbiozi: bir korxonada chiqindisi boshqasiga resurs	Mezo darajadagi resurs almashinuvi asosi
Ellen MacArthur jamg'armasi	Tiklanuvchi iqtisodiy tizim; "reduce-reuse-recycle"	Konsepsiyani ommalashtirish va amaliyotga tatbiq
P. Ghisellini va hammualliflar	3R tamoyillari; mikro-mezo-makro darajalar	Tamoyil va darajalarni tizimlashtirish
D. Reike va hammualliflar	Kengaytirilgan 9R ierarxiyasi (R0–R9)	Resurs qiymatini saqlash strategiyalari
J. Kirchherr; M. Geissdoerfer va hammualliflar	114 ta ta'rif tahlili; CE va barqarorlik munosabati	"Umbrella" konsepsiya, yangi paradigma sifatida e'tirof

Konsepsiyaning turizmga tatbiqi nisbatan yangi yo'nalish hisoblanadi.

A. Vargas-Sanchez sohada CE bo'yicha adabiyotlar tanqisligini qayd etib, sirkulyarlikning turizmga "muqarrar ta'siri" va sanoatning "yangi qiyofasi" g'oyalarini ilgari surgan [9; 10]. C. Florido, M. Jacob va M.

1 Manba: adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan [1–8].

Payeras mehmonxona sohasida sirkulyar o'tishning innovatsiyaga asoslangan uch o'qli modelini taklif etishgan [11]. J. Manniche va hammualliflari destinatsiya darajasidagi "sirkulyar turizm iqtisodiyoti" tushunchasini, C. Rodriguez va hammualliflari esa tanqidiy adabiyot tahlili orqali tadqiqot bo'shliqlarini ko'rsatishgan [12; 13].

J. M. Rodriguez-Anton va M. Alonso-Almeida mehmonxonalarda sirkulyar strategiyani, F. Sorensen va J. O. Baerenholdt esa sayyohlarning sirkulyar amaliyotini o'rganishgan [14; 15]. Mahalliy tadqiqotchilardan G. R. Xidirova "yashil" iqtisodiyotning barqaror turizmga ta'siri va "nol chiqindi" modelini [16], B. Ruzmetov va hammualliflari turistik klasterlarni shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini [17], A. Najmiddinov eko- va agroturizmni qabul qilish omillarini [18], J. Xodjiyev va hammualliflari "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish yo'llarini [19] tadqiq etishgan. Asosiy yondashuv va metodologiyalar 2-jadvalda umumlashtirilgan.

2-jadval

Turizmda sirkulyar iqtisodiyot va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar bo'yicha yondashuvlar²

Muallif	Yondashuv	Metodologiya	Asosiy hissa
Vargas-Sanchez	Turizmda CE holati va istiqboli	Adabiyotlar tahlili, konseptual	CE ning turizmga "muqarrar ta'siri"
Florida, Jacob, Payeras	Mehmonxonada sirkulyar o'tish	Uch o'qli model, innovatsiya	Korxonada darajasidagi o'tish modeli
Manniche va hammualliflar	Destinatsiya darajasidagi sirkulyarlik	Konseptual modellashtirish	"Sirkulyar turizm iqtisodiyoti"
Rodriguez va hammualliflar	CE bo'yicha tanqidiy sharh	Bibliometrik tahlil	Tadqiqot bo'shliqlarini aniqlash
Rodriguez-Anton, Alonso-Almeida	Mehmonxonada CE strategiyasi	Ko'p holatli tahlil	CE ni korxonada joriy etish
Sorensen, Baerenholdt	Sayyohlarning sirkulyar amaliyoti	Amaliyot nazariyasi, sifatli tahlil	CE ning talab, ya'ni sayyohlar xulq-atvori bilan bog'liq jihatlari
Xidirova G.R.	"Yashil" iqtisodiyot — barqaror turizm	Nazariy-analitik tahlil	"Nol chiqindi" modeli
Ruzmetov va hammualliflar	Turistik klaster mexanizmlari	DXSh, iqtisodiy modellashtirish	Klaster uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar
Najmiddinov A.	Barqaror turizmni qabul qilish	Empirik tahlil, PLS-SEM	Eko va agroturizm omillari

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlar asosan korxonada (mikro) yoki destinatsiya darajasiga, shuningdek, sayyohlar xulq-atvoriga qaratilgan; mahalliy ishlarda esa "yashil" iqtisodiyot, barqaror turizm va alohida klaster mexanizmlari yoritilgan. Biroq turizmda sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari makro, mezo va mikro darajalarni qamrab oluvchi yaxlit nazariy tizim sifatida, ayniqsa, O'zbekiston sharoitida yetarlicha o'rganilmagan. Aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirish mazkur tadqiqotning yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada nazariy tadqiqot metodologiyasi qo'llanilgan. Manba sifatida xalqaro ilmiy bazalardagi (Scopus, Web of Science, MDPI) hamda mahalliy ilmiy jurnallardagi maqolalar va O'zbekiston normativ-huquqiy hujjatlari (lex.uz) tanlab olindi. Tadqiqotda nazariy umumlashtirish, qiyosiy-analitik tahlil, tizimlashtirish hamda konseptual modellashtirish usullaridan foydalanildi. Qiyosiy-analitik usul yordamida xorijiy va mahalliy yondashuvlarning daraja bo'yicha qamrovi va metodologik xususiyatlari aniqlandi (1- va 2-jadvallar). Tizimlashtirish va modellashtirish J. Kirchherr va hammualliflari asoslagan mikro-mezo-makro darajali yondashuv [6] asosida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni guruhlash va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan yaxlit konseptual modelni qurish uchun qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm deganda muayyan maqsadga erishish uchun manfaatdor tomonlar (davlat, biznes, mahalliy aholi va sayyohlar) hamda resurslarni muvofiqlashtiruvchi institutsional, tashkiliy va iqtisodiy vositalar hamda munosabatlar tizimi tushuniladi. Turizmda sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish kontekstida bu mexanizmlar sirkulyarlik tamoyillari — qisqartirish, qayta foydalanish va qayta ishlashdan (3R) tortib kengaytirilgan 9R ierarxiasigacha [4; 7] hamda mikro-mezo-makro darajali yondashuv [6] asosida tizimlashtirilishi maqsadga muvofiq. Shu asosda O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan uch darajali model ishlab chiqildi (1-rasm).

² Manba: adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan [9–19].

Makro darajada davlat normativ-strategik tartibga solish va moliyaviy rag'batlantirish vositalari hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori [20] va shakllantirilayotgan milliy "yashil" taksonomiya turizm faoliyatini sirkulyar mezonlar asosida tartibga solish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son "O'zbekiston — 2030' strategiyasini 'Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot' yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi Farmonida [22] belgilangan "Yashil makon", "Chiqindisiz hudud" va "Toza havo" kabi umummilliy loyihalar turizm infratuzilmasini ekologik jihatdan barqarorlashtiradi. Fiskal rag'batlar (soliq imtiyozlari, subsidiyalar, "yashil" budjet teglash) hamda "yashil" moliyalashtirish vositalari ("yashil" obligatsiyalar, "Yashil loyihalar fabrikasi") sirkulyar loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi, Iqlim kengashi va Ekologiya vazirligi esa strategik muvofiqlashtirish va monitoringni ta'minlaydi.

Mikro darajada korxonalar va sayyoh amaliyoti joylashadi. Turizm korxonalarini eko-sertifikatlash ("yashil mehmonxonalar") va milliy "yashil" standartlarga muvofiqlashtirish energiya hamda suv samaradorligini, chiqindilarni ajratib qayta ishlash va kompostlashni, qisqa (mahalliy) ta'minot zanjirini hamda oziq-ovqat isrofini kamaytirishni rag'batlantiradi. "Sayohat.uz" milliy raqamli platformasi orqali sayyohlarni eko-xulqqa yo'naltirish talab tomonidagi sirkulyarlikni kuchaytiradi.

O'zbekiston sharoitida turizm iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari modeli

1-rasm. O'zbekiston sharoitida turizm iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari modeli³

Mezo darajada hududiy muvofiqlashtirish va kooperatsiya mexanizmlari faoliyat yuritadi. O'zbekistonda faol shakllantirilayotgan turistik klasterlar [17] va destinatsiyani boshqarish tashkilotlari (DMO) resurslarni hudud miqyosida sirkulyar boshqarish imkonini beradi. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) chiqindi, suv va energiya infratuzilmasini moliyalashtirishda, turizm simbiozi esa mehmonxonalar, dehqon va hunarmandlar o'rtasida qisqa

3 Manba: muallif ishlanmasi.

qiymat zanjirlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. “Sirkulyar destinatsiya” pilot loyihalari, botanika-dendrologiya parklari va eko-marshrutlar hududiy sirkulyarlikni mustahkamlaydi.

Modelning o‘ziga xosligi — uch darajaning yaxlit, o‘zaro bog‘langan tizim sifatida ko‘rib chiqilishidir: makro darajadagi tartibga solish va moliyalashtirish mezo darajadagi kooperatsiyani, u esa mikro darajadagi amaliyotni yo‘naltiradi va rag‘batlantiradi; teskari yo‘nalishda monitoring, hisobot va yaratilgan qiymat yuqori darajalarga qaytadi. Shu tariqa boshqaruv mexanizmlari ham resurslar singari yopiq aylanma tarzda harakatlanadi. Aynan shu yaxlitlik va O‘zbekiston sharoitiga moslashganlik modelni mavjud tadqiqotlardan farqlaydi.

Shu bilan birga, nazariy tahlil O‘zbekistonda ushbu mexanizmlarni yanada samarali amalga oshirish uchun ayrim yo‘nalishlarni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi: sirkulyarlik darajasini baholovchi yagona indikatorlar tizimini shakllantirish; turizm korxonalarini eko-sertifikatlash amaliyotini kengaytirish; chiqindilarni ajratib yig‘ish va qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish; “yashil” moliyalashtirish va rag‘batlantirish mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish; manfaatdor tomonlar o‘rtasidagi muvofiqlashtirishni kuchaytirish. Ushbu yo‘nalishlar uch darajaning barchasida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni izchil takomillashtirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan nazariy tahlil sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasi alohida g‘oyadan yaxlit ilmiy paradigmaga aylanganini, uning turizmga tatbiqi esa hali shakllanish bosqichida ekanligini ko‘rsatdi. Adabiyotlar tahlili xorijiy va mahalliy ishlarda sirkulyarlik asosan ayrim darajalarda o‘rganilganini, yaxlit tizimli yondashuvni yanada rivojlantirish ehtiyoji mavjudligini aniqladi. Shu asosda turizmda sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishning makro, mezo va mikro darajalarni qamrab oluvchi, O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari konseptual modeli ishlab chiqildi va bu tadqiqotning asosiy nazariy hissasi hisoblanadi.

Nazariy umumlashtirish asosida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi: turizmda sirkulyarlik darajasini baholovchi milliy indikatorlar tizimini ishlab chiqish va turizm faoliyatini “yashil” taksonomiyaga integratsiya qilish; turizm korxonalarini uchun eko-sertifikatlash (“yashil mehmonxona”) tizimini soliq va kredit imtiyozlari bilan rag‘batlantirish; hududlarda chiqindi, suv va energiya infratuzilmasini davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish; yirik turizm markazlarida “sirkulyar destinatsiya” modellarini DMO faoliyatiga singdirish. Kelgusi tadqiqotlarda taklif etilgan konseptual modelni empirik ma‘lumotlar asosida sinovdan o‘tkazish, sirkulyarlik indikatorlarini ishlab chiqish hamda turli mamlakatlar tajribasini qiyosiy o‘rganish istiqbolli yo‘nalishlar bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Boulding K. E. *The Economics of the Coming Spaceship Earth // Environmental Quality in a Growing Economy* / ed. by H. Jarrett. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966. — P. 3–14.
2. Stahel W. R., Reday-Mulvey G. *The Potential for Substituting Manpower for Energy: Final Report to the Commission of the European Communities*. — Geneva: Battelle, Geneva Research Centre, 1977. — 113 p.
3. Pearce D. W., Turner R. K. *Economics of Natural Resources and the Environment*. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990. — 378 p.
4. Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. *A Review on Circular Economy: The Expected Transition to a Balanced Interplay of Environmental and Economic Systems // Journal of Cleaner Production*. — 2016. — Vol. 114. — P. 11–32. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
5. Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N. M. P., Hultink E. J. *The Circular Economy — A New Sustainability Paradigm? // Journal of Cleaner Production*. — 2017. — Vol. 143. — P. 757–768. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048.
6. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. *Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions // Resources, Conservation and Recycling*. — 2017. — Vol. 127. — P. 221–232. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005.
7. Reike D., Vermeulen W. J. V., Witjes S. *The Circular Economy: New or Refurbished as CE 3.0? Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus on History and Resource Value Retention Options // Resources, Conservation and Recycling*. — 2018. — Vol. 135. — P. 246–264. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.08.027.
8. Ellen MacArthur Foundation. *Towards the Circular Economy. Vol. 1: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*. — Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2013.
9. Vargas-Sánchez A. *The Unavoidable Disruption of the Circular Economy in Tourism // Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. — 2018. — Vol. 10, No. 6. — P. 652–661. DOI: 10.1108/WHATT-08-2018-0056.

10. Vargas-Sánchez A. The New Face of the Tourism Industry under a Circular Economy // *Journal of Tourism Futures*. — 2021. — Vol. 7, No. 2. — P. 203–208. DOI: 10.1108/JTF-08-2019-0077.
11. Florido C., Jacob M., Payeras M. How to Carry out the Transition towards a More Circular Tourist Activity in the Hotel Sector. The Role of Innovation // *Administrative Sciences*. — 2019. — Vol. 9, No. 2. — Article 47. DOI: 10.3390/admsci9020047.
12. Manniche J., Topsø Larsen K., Broegaard R. B., Holland E. Destination: A Circular Tourism Economy. A Handbook for Transitioning toward a Circular Economy within the Tourism and Hospitality Sectors in the South Baltic Region. — Nexø: Centre for Regional and Tourism Research, 2017. — 162 p.
13. Rodríguez C., Florido C., Jacob M. Circular Economy Contributions to the Tourism Sector: A Critical Literature Review // *Sustainability*. — 2020. — Vol. 12, No. 11. — Article 4338. DOI: 10.3390/su12114338.
14. Rodríguez-Antón J. M., Alonso-Almeida M. M. The Circular Economy Strategy in Hospitality: A Multicase Approach // *Sustainability*. — 2019. — Vol. 11, No. 20. — Article 5665. DOI: 10.3390/su11205665.
15. Sørensen F., Bærenholdt J. O. Tourist Practices in the Circular Economy // *Annals of Tourism Research*. — 2020. — Vol. 85. — Article 103027. DOI: 10.1016/j.annals.2020.103027.
16. Khidirova G. R. Socio-economic Mobility of the Green Economy in the Development of Sustainable Tourism in Uzbekistan // *American Journal of Economics and Business Management*. — 2025. — Vol. 8, No. 3. — P. 947–953. DOI: 10.31150/ajebm.v8i3.3350.
17. Ruzmetov B., Bakhtiyarov S., Jabbarova Z., Sattarova D., Hoji M. X. Improvement of Sustainable Economic Mechanisms for the Formation of Tourist and Recreational Clusters in the Khorezm Region of the Republic of Uzbekistan // *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. — 2025. — Vol. 5. — Article e03781. — P. 1–21.
18. Najmiddinov A. Determinants of Sustainable Tourism Adoption in Uzbekistan: Empirical Evidence from Eco- and Agro-Tourism Sectors // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. — 2026. — Vol. 6, No. 4. — P. 530–538.
19. Khodjiyev J., Normurodov Kh. O., Zainiddinov N. S. Prospects and Ways of Developing the Green Economy in Uzbekistan // *Central Asian Journal of Academic Research*. — 2024. — Vol. 2, No. 10-1. — P. 56–68.
20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>
21. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-8050769>
22. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son “O‘zbekiston — 2030’ strategiyasini ‘Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot’ yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>